

AQLLI ELEKTROFOREZ QURILMASI

¹Urozaliyev G', ²Maxmudov S., ³Ne'matov A.

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Qo'qon filiali

²Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222932>

Aqli elektroforez qurilmasi zamonaviy tibbiyotda bemorlarni davolash jarayonini avtomatlashtirish va individual yondashuvni ta'minlashga mo'ljallangan innovatsion qurilma. Bu qurilma bemor holatini kuzatish, davolash jarayonini boshqarish va optimallashtirish orqali tibbiyotda samaradorlikni oshiradi.

Qurilmaning asosiy funksiyalari

Avtomatik davolash toki sozlash- Bemor birinchi marta kelganda bo'yi va vazni kiritiladi, shundan so'ng davolash toki avtomatik ravishda tanlanadi. Belgilangan vaqtda qurilma o'zini o'chiradi.

Davolash davrini hisoblash- Qurilma bemorning davolash tarixini saqlaydi va qancha vaqtdan beri davolanayotganini hisoblaydi, bu esa davolash jarayonini aniq rejalashtirishga yordam beradi.

Barmoq skaneri- Qurilma biometrik ma'lumotlar yordamida bemorni identifikatsiya qilish imkoniyatiga ega. Bu jarayon xavfsizlikni oshiradi va davolashning yanada qulay bo'lishini ta'minlaydi.

Avtomatik tok tanlash- Bemor kelganda barmoq skaneri orqali identifikatsiya qilinadi va kundalik davolash toki avtomatik tanlanadi. Bu bemorning holatiga mos tarzda tanlanib, xavfsiz va samarali davolanishni ta'minlaydi.

Monitoring va tahlil- Qurilma davolash jarayonini kuzatib boradi va tahlil qiladi. Real vaqt rejimida kuzatish natijalari grafik va statistik ko'rinishda foydalanuvchiga taqdim etiladi.

Afzalliklari

Individual yondashuv- Qurilma har bir bemor uchun maxsus davolash rejasi ishlab chiqadi, bu esa davolash samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Oson foydalanish- Oddiy interfeys va intuitiv boshqaruv elementlari orqali foydalanuvchilar uchun ishlatish qulay.

Tez natijalar-Avtomatik o'chirish funksiyasi yordamida davolash jarayoni to'liq nazoratda bo'ladi.

Biometrik nazorat- Barmoq skaneri orqali ma'lumotlar tez va aniq olinib, tibbiy qaydlarni yangilash imkonini beradi.

Qo'llanilishi

Tibbiy markazlar- Reabilitatsiya va fizioterapiya markazlarida davolash jarayonini optimallashtirish uchun qo‘llanilishi mumkin.

Uyda davolash- Uy sharoitida foydalanish mumkin bo‘lib, bemorlar uchun o‘z-o‘zini davolash imkoniyatini beradi.

Aqlli elektroforez qurilmasi tibbiyot sohasida yangi imkoniyatlarni ochishda muhim rol o‘ynaydi. Bu innovatsion yechim bemor holatini kuzatish va davolashning samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, tibbiy xizmatlarni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qurilma kelajakda keng ko‘lamda qo‘llanilishi kutilayotgan ilg‘or texnologiya hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismatullaev P. R., To‘xtamurodov Z. T., Abdullaev A. X., Saydazova R. A.. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishga muqaddima. O‘quv qo‘llanmasi. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1995 yil.
2. SHishkin I. F.. Metrologiya, standartizatsiya i upravleniya kachestvom. M., Izd. Standartov. 1990,
3. Levinson. A.R. «Elektromeditsinskaya apparatura». M., «Meditsina» 1981.
4. YUldashev K.YU.,Koulikov. YU.A "Fizioterapiya", T., "Ibn Cino", 1994.
5. Muqimjonov I.I., Xudoyberganov A.R., Ucmonov T. “Elektron tibbiyot texnikalarini o‘rgatish, texnik hizmat ko‘rsatish va tuzatish” “Ibn Cino”, 2004.